

АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ХИРШФЕЛЬДА КОМПЛЕКСА ЛИПОВОЙ КИСЛОТЫ С СОЛЯМИ КАДМИЯ (II)

Орифжонова М.Д.

Жумабаев Ф.Р.

Ташкентский Фармацевтический Институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: m.jk.bts04@gmail.com, тел: +998 991275504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649751>

Актуальность: Альфа-липовая кислота (ЛК) – является основной составной частью организма, поддерживающий важные биологические процессы. Это вещество, известная как тиоктовая кислота является также природным антиоксидантом, обусловленный способностью улавливать и инактивировать свободные радикалы. Липовая кислота обладает терапевтической активностью в снижении уровня глюкозы в диабетических состояниях, в частности, введение ЛК обнаружил положительный эффект при диабетической нейропатии [1]. Водорастворимые неорганические соли кадмия являются токсичными веществами, опасными для здоровья человека. Однако, недавние исследования также продемонстрировали, что некоторые комплексы на основе кадмия могут быть использованы в качестве противораковых и онкологических лекарственных средств. Токсичность иона кадмия модулируется с его комплексообразованием [2]. Соответственно, на сегодняшний день, синтез менее вредных комплексных соединений кадмия, ограничивающие пролиферацию раковых клеток, имеет важное значение.

Целью данного исследования является изучение поверхности Хиршфельда комплексного соединения $[Cd(C_8H_{13}O_2S_2)_2(H_2O)_2]$.

Методы исследования: анализ поверхности Хиршфельда комплекса альфа-липовой кислоты с солями кадмия с помощью программы Crystall Explorer 21.5.

Результаты и их обсуждения: исследование поверхности Хиршфельда дает хорошее представление о способах упаковки поверхности молекулярной системы и межмолекулярные взаимодействия в кристалле. Значения расстояния d_{norm} рассчитывались по соответствующей формуле:
$$d_{norm} = \frac{d_i - r_i^{vdw}}{r_i^{vdw}} + \frac{d_e - r_e^{vdw}}{r_e^{vdw}}$$

Согласно расчетам, площадь поверхности Хиршфельда синтезированное нами комплексное соединения кадмия с участием альфа-липовой кислоты составила $515,25 \text{ \AA}^2$, а его объем показал расстояние $570,81 \text{ \AA}^3$ от $-0,6854$ до $1,4778$ атомных единиц. 2D-отпечатки, в свою очередь, позволяют рассчитывать энергии для изучения межмолекулярных взаимодействий внутри кристалла. В процессе исследования было выявлено что самое высокое межатомное воздействие встречаются среди атомов водорода $H \cdots H$ 45,9%. С другой стороны, наименьшие межатомные воздействия встречаются у атомов $O \cdots C/C \cdots O$ 0,6%, $S \cdots S$ 0,2%, $Cd \cdots H/H \cdots Cd$ 0,2% и $S \cdots C/C \cdots S$ 0,1%. А также встречаются межатомные воздействия: $H \cdots S/S \cdots H$ 28%, $H \cdots O/O \cdots H$ 17,4%, $H \cdots C/C \cdots H$ 5,7% и $O \cdots O$ 1,9%.

Вывод: впервые было исследовано поверхность Хиршфельда и межатомное воздействия комплексного соединения $[Cd(C_8H_{13}O_2S_2)_2(H_2O)_2]$. Через расчёты отпечатков пальцев 2D было доказано уникальность и индивидуальность данного комплекса. По результатам анализа было выявлено, что самое высокое межатомное

воздействие в составе комплекса встречается среди атомов водорода $H \cdots H$ 45,9%. Комплекс кадмия содержит в своем составе две остатки альфа-липовой кислоты, и каждая из этих лигандов связан с центральным атомом бидентантно. Также в ходе исследования, было выявлено, что центральный атом в комплексе связан с двумя молекулами воды. Таким образом, кадмий вступая как центральный атом в комплексе имеет координационное число равным 6.

Список использованной литературы:

1. Luc Rochette, Steliana Ghibu, Adriana Muresan, and Catherine Vergely. Alpha-lipoic acid: molecular mechanisms and therapeutic potential in diabetes // Can. J. Physiol. Pharmacol. – 2015. – Т. 93. – С. 1-7. <https://doi/10.1139/cjpp-2014-0353>
2. Abyar S. et al. In vitro nephrotoxicity and anticancer potency of newly synthesized cadmium complexes //Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – no. 1. – P. 14686. [<https://doi.org/10.1038/s41598-019-51109-9>]